

Eficácia de Canabidiol em conjunto com Clobazam no tratamento de epilepsia refratária

Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-6129-0852

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo — A meta-análise, conduzida por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, investigou a eficácia da coadministração de canabidiol (CBD) e clobazam (CLB) no tratamento da epilepsia refratária, condição comum em síndromes como Lennox-Gastaut (LGS) e Dravet (DS), que não responde a múltiplos fármacos antiepilépticos. Apesar da relevância do tema e da inclusão de seis publicações em ensaios clínicos randomizados, os resultados não foram estatisticamente significativos para demonstrar um efeito claro dos canabinoides. A elevada heterogeneidade entre os estudos ($I^2 = 67\%$), decorrente de variabilidade metodológica e populacional, impediu conclusões definitivas. Embora haja uma tendência positiva em alguns estudos, a ausência de significância estatística e os amplos intervalos de confiança reforçam a necessidade de pesquisas adicionais, com maior rigor metodológico e amostras maiores, para confirmar o potencial terapêutico dessa combinação.

Keywords — Cannabidiol, clobazam, syndrome, refractory epilepsy.

I. Introdução

Canabidiol (CBD) é um dos quase 500 compostos que podem ser extraídos da planta Cannabis (1). O seu uso farmacêutico vem crescendo exponencialmente desde a sua liberação pela U.S. Food and Drug Administration (FDA) (2) em 2018 e pela European Medicines Agency (EMA) (3) para o tratamento de convulsões associados com as síndromes de Lennox-Gastaut (LGS) e síndrome de Dravet (DS). Ambas as condições estão intrinsecamente ligadas à epilepsia refratária, uma forma severa da doença caracterizada pela persistência de crises epiléticas, mesmo após a administração de múltiplos medicamentos antiepilépticos. Essa persistência impõe um desafio clínico considerável, pois o uso contínuo de diversas drogas pode levar a uma acumulação de efeitos colaterais nocivos e, com o tempo, à redução da eficácia do tratamento combinado.

A LGS compreende, dentre de uma série de sintomas, uma encefalopatia epilética severa da infância que corresponde a quase 5% das epilepsias infantis, com início entre 1 a 8 anos de idade (4). Analogamente, a DS também é uma síndrome que, entre outros sintomas, apresenta ataques epiléticos desde tenra idade (5). Ambas as enfermidades podem produzir um sintoma em comum: a epilepsia recorrente apesar da utilização de medicações conhecidas e de bom resultado médio, também conhecida como epilepsia refratária (6).

Essa característica persistente na epilepsia provoca o uso recorrente de mais de um medicamento antiepiléptico, no qual o paciente faz uso de medicamentos como Carbamazepine (CBZ), Clobazam (CLB), ácido valproico ou valproato (VPA), lamotrogine (LTG), vigabatrina (VGB), gabapentrin (GBP) e topiramato (TPM) (7).

Porém, observa-se em (7) que o uso concomitante de duas ou mais drogas pode acumular efeitos colaterais nocivos, ou simplesmente reduzir a eficácia do coquetel com o tempo. Baseado nesse fator de concomitância já habitual no campo da epilepsia refratária e na evolução de pesquisas envolvendo o uso de CBD voltado para a remediação das convulsões recorrentes, essa metanálise tem como objetivo analisar o uso concomitante de CBD com CLB, uma das drogas mais utilizadas para o tratamento de epilepsia, e vislumbrar a eficácia da coadministração destes compostos.

II. Metodologia

O intuito deste trabalho é associar os termos canabidiol, epilepsia refratária, Clobazam e ensaios clínicos randomizados de modo a obter dados relevantes que ofereçam recursos para uma análise estatística refinada e, assim, observar a eficácia do canabidiol para o tratamento de epilepsia refratária em contraste aos tratamentos tradicionais.

A. Termo de busca

Para associar os termos de interesse e todos os possíveis sinônimos, foi construído o seguinte termo de busca:

("Cannabidiol" OR "CBD") AND ("epilepsy" OR "epileptic seizures" OR "refractory epilepsy" OR "treatment-resistant epilepsy" OR "Dravet syndrome" OR "Lennox-Gastaut syndrome") AND ("Clobazam" OR "antiepileptic drugs" OR "AEDs" OR "conventional treatment") AND ("Randomized Controlled Trial" OR "RCT" OR "Clinical Trial" OR "Controlled Clinical Trial" OR "Double-Blind Method") NOT ("review" OR "systematic review" OR "meta-analysis" OR "observational study")

B. Critérios de inclusão e exclusão

A elegibilidade dos estudos foi pautada nos seguintes critérios:

- Tipo de estudo: Ensaios clínicos randomizados.
- População: Qualquer faixa etária, basta ser diagnosticado com epilepsia refratária, incluindo subtipos tais como síndrome de Dravet ou síndrome de Lennox-Gestaut.
- Intervenção: Uso de canabidiol como tratamento.
- Comparador: Uso do medicamento Clobazam ou outros fármacos antiepilépticos tradicionais.
- Desfecho: redução na frequência de crises epiléticas, qualidade de vida e efeitos cognitivos.
- Idioma: Inglês e português.

C. Bases de dados

Foram utilizadas bases de dados para a busca principal, que são:

- Embase.
- Cochrane Library
- Pubmed
- BVsalud

Porém, alguns trabalhos não estavam disponíveis ao acesso e, por isso, foi necessário elencar bases de dados complementares apenas para acessar os artigos selecionados nas bases principais, tais como:

- Periódicos Capes
- Google Acadêmico

A análise estatística proveniente dos dados coletados nas bases de dados será feita no software LibreOffice, onde serão calculadas as razões de chance (Odds Ratio) e, por fim, construir um gráfico de floresta que declinará a eficácia, ou não, do canabidiol para o tratamento de epilepsia refratária e/ou suas variantes.

D. Protocolos e critérios PRISMA

Esta revisão sistemática com metanálise não seguiu formalmente as diretrizes PRISMA 2020 porque, no momento do delineamento, a equipe ainda não conhecia esse instrumento de relato. Tratou-se de um trabalho acadêmico de escopo limitado, desenvolvido em contexto formativo, o que também impôs restrições práticas de tempo e recursos.

Para manter transparência e reprodutibilidade, a pergunta de pesquisa, os critérios de elegibilidade e as fontes de informação foram definidos previamente; a seleção dos estudos ocorreu em duas etapas, com checagem independente e consenso; os dados foram extraídos com formulário

padronizado; o risco de viés foi avaliado com o instrumento RoB 2; e a síntese quantitativa empregou razão de chances e heterogeneidade estimada por I². As estratégias completas de busca, as datas das buscas, o formulário de extração e um fluxograma descritivo da seleção estão disponibilizados como material suplementar.

Reconhecemos que a ausência de adesão formal ao PRISMA pode limitar a padronização do relato. Em trabalhos futuros, planejamos registrar prospectivamente o protocolo e seguir integralmente um framework de relato reconhecido internacionalmente.

III. Resultados

Os dados disponíveis sugerem benefício potencial do canabidiol como adjuvante em epilepsia refratária, inclusive quando usado com clobazam, mas a síntese conjunta permanece estatisticamente inconclusiva e marcada por heterogeneidade relevante. Em termos clínicos, a coadministração pode aumentar sonolência e sedação, e há relato de diarreia, redução de apetite e elevação de transaminases, sobretudo na presença de valproato. Assim, se esta combinação for considerada em pacientes de difícil controle, recomenda-se iniciar com dose baixa de CBD e titulação gradual, vigilância laboratorial de enzimas hepáticas, orientação sobre efeitos gastrointestinais e ajuste individual da dose de clobazam quando houver sedação excessiva.

A heterogeneidade observada provavelmente decorre de diferenças entre estudos quanto à população entre faixa etária e síndromes como LGS vs. Dravet, definição de desfechos, doses e velocidade de titulação do CBD de 10–20 mg/kg/dia, proporção de uso concomitante de clobazam e outros antiepilépticos especialmente valproato, duração relativamente curta do seguimento e variações nos métodos de contagem de crises. Ensaios futuros devem padronizar desfechos e janelas de avaliação, estratificar randomização por uso de clobazam, monitorar níveis/efeitos farmacocinéticos (incluindo N-desmetilclobazam), prolongar o seguimento e prever análises por subgrupos (síndrome, idade e dose). Com esses refinamentos metodológicos, será possível estimar com maior precisão a eficácia e a segurança da combinação CBD+clobazam e orientar melhor a prática de neurologistas e epileptologistas.

Figura 1: Resultados obtidos

Tabela 2 – Características de dose de cada estudo

Autor (ano)	Dose de CBD (mg/kg/dia)	Clobazam no estudo	Autor (ano)
Devinsky et al., 2017	20	Uso concomitante permitido; clobazam em 65% dos participantes; dose não padronizada.	Devinsky et al., 2017
Thiele et al., 2018	20	Uso concomitante permitido; clobazam em 48–51% dos participantes; dose não padronizada.	Thiele et al., 2018
Miller et al., 2020	10 ou 20	Uso concomitante permitido; clobazam em 60–68% dos participantes; dose não padronizada.	Miller et al., 2020
Autor (ano)	Dose de CBD (mg/kg/dia)	Clobazam no estudo	Autor (ano)
Devinsky et al., 2017	20	Uso concomitante permitido; clobazam em 65% dos participantes; dose não padronizada.	Devinsky et al., 2017
Thiele et al., 2018	20	Uso concomitante permitido; clobazam em 48–51% dos participantes; dose não padronizada.	Thiele et al., 2018

Figura 2: Fluxograma de seleção de estudos

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos na metanálise

Autor (ano)	Amostra	Condição	Duração	Desfechos principais (resumo)
Devinsky et al., 2017	120 crianças/jovens	Dravet	14 semanas	AEs mais comuns: diarreia, vômitos, fadiga, pirexia, sonolência; alterações de enzimas hepáticas. Sonolência ocorreu com mais frequência em quem usava clobazam.
Thiele et al., 2018	171 pacientes (2–55 anos)	Lennox–Gastaut	14 semanas	AEs mais comuns: diarreia, sonolência, pirexia, redução do apetite e vômitos.
Miller et al., 2020	199 crianças/jovens (2–18 anos)	Dravet	14 semanas	AEs mais comuns: redução do apetite, diarreia, sonolência, pirexia e fadiga; elevação de transaminases mais frequente com valproato.
Autor (ano)	Amostra	Condição	Duração	Desfechos principais (resumo)
Devinsky et al., 2017	120 crianças/jovens	Dravet	14 semanas	AEs mais comuns: diarreia, vômitos, fadiga, pirexia, sonolência; alterações de enzimas hepáticas. Sonolência ocorreu com mais frequência em quem usava clobazam.
Thiele et al., 2018	171 pacientes (2–55 anos)	Lennox–Gastaut	14 semanas	AEs mais comuns: diarreia, sonolência, pirexia, redução do apetite e vômitos.

IV. Discussão

Os resultados desta meta-análise apontam para uma possível eficácia da combinação de canabidiol (CBD) e clobazam no controle de crises em pacientes com epilepsia refratária, mas permanecem inconclusivos. A alta heterogeneidade entre os estudos ($I^2 = 67\%$) indica uma variabilidade significativa, possivelmente decorrente de diferenças nas características dos pacientes, nas doses utilizadas e nos métodos de acompanhamento.

Esses fatores dificultam a interpretação de um efeito uniforme e reforçam a necessidade de padronização nos futuros ensaios. Embora alguns estudos demonstrem uma tendência positiva para a redução das crises com a coadministração de CBD e clobazam, os intervalos de confiança amplos revelam incertezas. Esse achado sugere que, apesar dos resultados promissores, o poder estatístico da análise é limitado, o que impede conclusões definitivas. A ausência de significância estatística, portanto, não necessariamente reflete uma ineficácia, mas sim a necessidade de amostras maiores e um delineamento mais robusto.

No aspecto clínico, os ensaios analisados reportaram efeitos adversos que merecem atenção, sobretudo sonolência, fadiga, diarreia e alterações gastrointestinais, além de elevação de transaminases hepáticas em alguns casos. Ressalta-se que a associação com clobazam pode potencializar a sedação e requer monitoramento cuidadoso das funções hepáticas, especialmente em pacientes sob politerapia. Esses achados indicam que a

introdução do CBD deve ser acompanhada de ajustes individuais da dose de clobazam e de vigilância laboratorial periódica.

Do ponto de vista prático, neurologistas e epileptologistas podem considerar o uso concomitante de CBD e clobazam em pacientes com epilepsia refratária de difícil controle, mas devem estar atentos à necessidade de individualização da terapia, à possibilidade de interações farmacocinéticas e ao perfil de tolerabilidade do paciente. O acompanhamento próximo é fundamental para balancear eficácia e segurança.

A heterogeneidade observada entre os estudos pode ser explicada por múltiplos fatores, incluindo diferenças de faixa etária dos pacientes (infantil versus adulto), variação nas doses de CBD utilizadas, duração relativamente curta do acompanhamento, diversidade nos esquemas de politerapia e metodologias distintas de avaliação dos desfechos. Essas discrepâncias limitam a comparabilidade direta dos ensaios e reforçam a importância de protocolos mais homogêneos em futuras investigações. Portanto, embora a coadministração de CBD e clobazam pareça ser uma abordagem promissora para o tratamento de epilepsia refratária, os resultados permanecem inconclusivos. Ensaios futuros, com maior rigor metodológico, amostras ampliadas e representatividade diversificada, são necessários para esclarecer o real potencial terapêutico dessa combinação e proporcionar uma base mais sólida para sua utilização clínica.

Conclusão

Com base na investigação proposta por este trabalho, pode-se concluir que, apesar das evidências promissoras iniciais, a eficácia do cannabidiol (CBD) combinado com clobazam para o tratamento de epilepsia refratária permanece inconclusiva.

A análise dos estudos incluídos apresentou resultados estatisticamente não significativos no geral e revelou uma elevada heterogeneidade entre as publicações avaliadas. Esses fatores, como a variabilidade metodológica nos desenhos dos estudos, as diferenças nas populações estudadas e a baixa amostragem em alguns ensaios, resultaram em amplos intervalos de confiança.

Tal amplitude impede uma conclusão definitiva sobre o real potencial terapêutico da coadministração de CBD e clobazam. Assim, reforça-se a necessidade imperativa de pesquisas adicionais, que devem ser conduzidas com maior rigor metodológico, incluindo padronização de protocolos, e com tamanhos amostrais maiores e mais representativos. Somente com esses avanços será possível avaliar com precisão a eficácia e segurança do CBD em coadministração com clobazam no controle de crises epiléticas, fornecendo uma base sólida para sua aplicação clínica.

Referências

- [1] DE SOUZA MAJOR, Vinícius; FERRISI, Stephani Soares Luciano. Produtos de Cannabis: quais métodos de extração, separação e purificação são mais utilizados?. **Revista Brasileira de Cannabis**, v. 3, n. 1, 2024.
- [2] Epydiolex. Full Prescribing Information. Greenwich Biosciences Inc. 2018 [accessed October 5, 2024]. Available from https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/2103651bl.pdf.
- [3] Epydiolex. Summary of Product Characteristics. [Accessed October 5, 2024]. Available from https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/epidyolex-epar-medicine-overview_en.pdf.
- [4] DA CONCEICAO, Helinaldo Corrêa et al. Síndrome de Lennox-Gastaut: relato de caso. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, v. 6, n. 2, 2017.
- [5] COTTA, Ariel Benicio; MARQUES, Thiago Nominato. RELATO DE CASO DE PACIENTE DE 5 ANOS E 2 MESES COM SÍNDROME DE DRAVET. **Cadernos de InterPesquisas**, v. 1, p. 219-229, 2023.
- [6] Regesta G, Tanganelli P. Clinical aspects and biological bases of drug resistant epilepsies. *Epilepsy Res* 1999;34:109-122.
- [7] FREITAS-LIMA, Priscila de et al. Perfil de utilização de fármacos por pacientes adultos com epilepsia refratária em um centro terciário de referência. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 71, p. 856-861, 2013.
- [8] SAVAGE, Taylor E., et al. Efficacy of cannabidiol in subjects with refractory epilepsy relative to concomitant use of clobazam. *Epilepsy research*, 2020, 160: 106263.
- [9] DEVINSKY, Orrin, et al. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. *New England Journal of Medicine*, 2017, 376.21: 2011-2020.
- [10] DEVINSKY, Orrin, et al. Effect of cannabidiol on drop seizures in the Lennox-Gastaut syndrome. *New England Journal of Medicine*, 2018, 378.20: 1888-1897.
- [11] THIELE, Elizabeth A., et al. Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. *The Lancet*, 2018, 391.10125: 1085-1096.
- [12] MILLER, Ian, et al. Dose-ranging effect of adjunctive oral cannabidiol vs placebo on convulsive seizure frequency in Dravet syndrome: a randomized clinical trial. *JAMA neurology*, 2020, 77.5: 613-621.
- [13] VANLANDINGHAM, Kevan E., et al. A phase 2, double-blind, placebo-controlled trial to investigate potential drug-drug interactions between cannabidiol and clobazam. *The Journal of Clinical Pharmacology*, 2020, 60.10: 1304-1313.